

14. Bondar, I.K., Chechetov, M.V., Zhadan, I.O., Didur, S.V. ta in. (2005). Novyy format stratehii i taktyky sotsial'no-ekonomichnoho rozvytku Ukrainy: lyudyna, hromada, derzhava. [A new format of strategy and tactics of socio-economic development of Ukraine: man, community, state]. (in Ukrainian). K.: Korporatsiya.

15. Yushyn, S.O. (2023). Systema polityky staloho rozvytku derzhavy: stratehiya – taktyka – operatsiyi. [The system of the policy of sustainable development of the state: strategy – tactics – operations]. (in Ukrainian). Sectoral research XXI: characteristics and features: Proceed. of V Intern. Scient. and Theor. Conf. Chicago, 61–65. DOI <https://doi.org/10.36074/scientia-03.02.2023>

16. Shedyakov, V. (2021). Socio-economic development strategies' selection: opportunities and limitations. Economic development strategies: micro, macro and mesoeconomic levels / Bendaraviciene, R., Shaposhnykov, K. (eds.). Kaunas – Riga: Baltija Publishing, (I), 174–186. DOI: <https://doi.org/10.30525/978-9934-26-191-6-12>

17. Shedyakov, V.E. (2016). Strategicheskii analiz i stsennarnoye masterstvo pri modelirovanii sotsial'no-ekonomicheskikh protsessov. [Strategic analysis and scenario skills in modeling socio-economic processes]. (in Russian). Cuspil'ni nauky: problemy ta dosyahnennya suchasnykh naukovykh doslidzhen': Mater. Mizhnar. nauk.–prakt. konf. Odesa, 55–59.

18. Shedyakov, V.E. (2023). Stratehichne myslennya i hlobal'ni trendy [Strategic thinking and global trends]. (in Russian). Scientific forum: theory and practice of research: Proceed. of III Intern. Scient. and Theor. Conf. Valencia, 136–140. DOI [10.36074/scientia-10.03.2023](https://doi.org/10.36074/scientia-10.03.2023)

19. Shedyakov, V.E. (2017). Osushchestvleniye paradigmalykh transformatsiy: sonezonirovaniye strategii, taktiki i operativnogo iskusstva v upravlencheskikh kompozitsiyakh. [Implementation of paradigmatic transformations: co-resonance of strategy, tactics and operational art in management compositions]. (in Russian). Development and modernization of social sciences: experience of Poland and prospects of Ukraine / Maria Curie-Skłodowska University. Lublin: Baltija Publishing, 282–307.

20. Shedyakov, V.E. (2021). Podderzhaniye garmonii strategii, taktiki i operativnogo iskusstva v usloviyakh postglobal'noy regionalizatsii. [Maintaining harmony of strategy, tactics and operations in the context of post-global regionalization]. (in Russian). Virtus, (56), sept., 109–113.

21. Shedyakov, V.E. (1996). Postmodernizatsiya trudovykh vidnosyn yak ob'ekt sotsial'noho upravlenyya. [Postmodernization of labor relations as an object of social management]: Avtoref. dys. ... doktora sotsiol. nauk. Kharkiv. (in Ukrainian).

Дані про автора

Шедяков Володимир Євгенович,

доктор соціологічних наук, кандидат економічних наук, незалежний експерт

e-mail: shedyakov1@gmail.com

ORCID [0000-0003-2779-3736](https://orcid.org/0000-0003-2779-3736)

Data about the author

Vladimir Shedyakov,

doctor of sociological sciences, candidate of economic sciences, Freelancer scientist

e-mail: shedyakov1@gmail.com

ORCID [0000-0003-2779-3736](https://orcid.org/0000-0003-2779-3736)

УДК 330.65.657.658

ШТЕРМА Т. В.

Роль менеджменту у фінансовій санації підприємства

Предмет дослідження. Вагомим аспектом ефективної та стійкої діяльності підприємства є попередження отримання збитків, його банкрутства, важливу роль в чому відіграє менеджмент підприємства. Саме тому, менеджмент підприємства залучає до своєї діяльності зовнішніх аудиторів, або формують внутрішній відділ аудиту з метою оперативного виявлення початку кризових явищ на підприємстві.

Мета дослідження. У статті автором розглянуто вплив позитивних і негативних факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, що виражається у посиленні дисбалансу господарської діяльності підприємства, впливу на зниження платоспроможності, ліквідності та втрату конкурентних позицій на ринку.

Методи дослідження: метод пізнання, метод аналізу і синтезу, порівняльний метод, метод узагальнення даних.

Результати роботи. Автором доведено, що в рамках процедури санаційного аудиту відбувається поглиблене вивчення фінансового стану підприємства на основі розрахунку ряду коефіцієнтів: проведено аналіз динаміки показників майнового стану, ліквідності, платоспроможності, ділової активності за три роки фінансово–господарської діяльності підприємства.

Висновки. А також, автором розраховано п'ятифакторну модель Альтмана, оформлено в таблицю і на основі цього зроблено висновок що значення Z–рахунку Альтмана, протягом трьох років було вище за нормативне значення, що дозволяє стверджувати, що для даного підприємства існує низька ймовірність настання банкрутства. Визначено роль менеджменту підприємства в цих процесах.

Ключові слова: менеджмент, антикризове управління, фінансова санація, санаційний аудит, підприємство.

SHTERMA T. V.

The role of management in the financial rehabilitation of the enterprise

The subject of the study. An important aspect of the effective and sustainable operation of the enterprise is the prevention of losses, its bankruptcy, an important role in which the management of the enterprise plays. That is why the management of the enterprise involves external auditors in its activities, or forms an internal audit department in order to promptly identify the beginning of crisis phenomena at the enterprise

The purpose of the study. In the article, the author considered the influence of positive and negative factors of the external and internal environment, which is expressed in the increased imbalance of the economic activity of the enterprise, the impact on the reduction of solvency, liquidity and the loss of competitive positions in the market.

Research methods: cognitive method, analysis and synthesis method, comparative method, data summarization method.

Research methods. The author proved that within the framework of the rehabilitation audit procedure, an in–depth study of the financial condition of the enterprise is carried out based on the calculation of a series of coefficients: an analysis of the dynamics of the indicators of the property condition, liquidity, solvency, and business activity for three years of the enterprise's financial and economic activity was carried out.

Conclusions. Also, the author calculated Altman's five–factor model, presented it in a table, and based on this it was concluded that the value of Altman's Z–score for three years was higher than the normative value, which allows us to state that there is a low probability of bankruptcy for this company. The role of enterprise management in these processes is defined.

Keywords: management, anti–crisis management, financial rehabilitation, rehabilitation audit, enterprise

Постановка проблеми. Впродовж останніх років вплив світової фінансово–економічної кризи набув глобального характеру. Особливо відчутно її відголоски торкнулись більшості галузей вітчизняної економіки, а отже й основних її учасників – підприємств. У таких умовах гостро виникає потреба виявлення причини розгортання кризи на конкретному підприємстві, а також визначення впливу кризових процесів на діяльність підприємства та роль менеджменту підприємства в цих процесах.

Звичайно, кожне підприємство від початку своєї діяльності до ліквідації зазнає впливу як позитивних так і негативних факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, що може виражатись

у посилені дисбалансу у його господарській діяльності, впливати на зниження платоспроможності, ліквідності, втратою конкурентних позицій на ринку, банкрутством тощо.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значна увага проблемам менеджменту фінансової санації, антикризового управління та необхідності його застосування у діяльності підприємств приділялась наступними вченими: Васильчак С.В., Зеліско І.М., Говорушко Т.А., Боднар О.А., Фаріон О.С., Кальченко О.М., Хринюк О.С., Коротковим З.М., Ситником Л.С., Чернявським А.Д та ін. Проте, розвиток новітніх підходів до антикризового управління, і недостатній ступінь їх до–

слідження вітчизняними науковцями формують сферу фінансової санації антикризового управління, яка потребує додаткового розкриття, зокрема ролі менеджменту підприємства.

Формулювання цілей статті. Провести дослідження ролі менеджменту на прикладі ТОВ «Авторембуд» за 2020–2022 роки у забезпеченні антикризових заходів підприємства. Практичне значення отриманих результатів зможе стати своєрідним планом дій по діагностиці фінансового стану підприємства, а також джерелом заходів менеджменту підприємства по покращенню його фінансово-економічного стану.

Виклад основного матеріалу. Ефективність проведення антикризового управління залежить від системи його складових елементів. Такими елементами є: суб'єкти та об'єкти управління, предмет, мета та завдання, принципи, функції, а також процес та методологія антикризового управління. Завершується цей ланцюг взаємодії системою критеріїв оцінки ефективності антикризового управління менеджменту підприємства.

Практично заходи антикризового управління реалізуються у вигляді наступних інструментів: діагностика кризових явищ, санація балансу та вжиття санаційних заходів. В межах останнього інструменту виділяють такі види управління: контролінг (бенчмаркінг та санаційний аудит), реструктуризація (реорганізація у формі укрупнення, розукрупнення, перетворення; реінжиніринг). Вибір конкретних інструментів проведення антикризового управління залежить від специфіки діяльності підприємства, а також виду та стадії кризи, в якій воно знаходиться. Окрім того, на це впливає наявність відповідних спеціалістів для проведення того чи іншого виду антикризового управління та наявні внутрішні ресурси у суб'єкта господарювання, яке перебуває у кризовому становищі або є всі умови для його виникнення [1].

В той же час, ситуація, яка склалась вимагає розробки та практичного застосування нових

управлінських підходів, які б допомагали своєчасно виявляти та реагувати на кризові явища, поруч із забезпечення стабільності функціонування підприємств. З огляду на це, першочерговим завданням менеджерів та управлінців є виявлення та дослідження специфіки кризових процесів на підприємстві ще на стадії зародження, що в свою чергу дозволить визначити можливі способи їх подолання, ще до моменту завдання ними шкоди підприємству[8].

Санаційний аудит за своєю сутністю є найважливішим елементом процедури санації та відіграє вирішальну роль у мобілізації підприємством фінансових ресурсів. В рамках процедури санаційного аудиту відбувається поглиблене вивчення фінансового стану підприємства на основі розрахунку рядку коефіцієнтів. Базовими з них є показники платоспроможності, ліквідності, прибутковості, тощо [2, с. 59]. Проведення санаційного аудиту підприємства відбувається в декілька етапів.

Першим кроком аналізу фінансових показників виступає дослідження майнового стану підприємства, шляхом розрахунку ряду коефіцієнтів. Результати розрахунків оформимо за допомогою табл. 1

Таким чином, аналізуючи наведену таблицю бачимо, що коефіцієнт зносу основних засобів має тенденцію до зниження в 2022 році порівняно із 2021 роком, що є позитивним. Наступним показником є коефіцієнт оновлення основних засобів, який в 2020 році становив 1,0, що пов'язано із початком діяльності підприємства. У 2021 році відстежується його значне зниження, а у 2022 році, порівняно з 2021 роком даний показник зріс на 0,059. Тенденція до підвищення значення даного коефіцієнта, також є позитивною характеристикою діяльності підприємства. Щодо показника віддачі основних засобів, який характеризує, який об'єм виробництва припадає на одиницю вартості основних засобів, то його динаміка також була неоднозначною протягом 2020–2022 років, так як відбулось його значне зростання

Таблиця 1. Динаміка показників майнового стану ТОВ «Авторембуд» за 2020–2022 рр.

Показник	Роки			Відхилення звітнього року до	
	2020	2021	2022	2020	2021
				+/-	+/-
Коефіцієнт зносу основних засобів	0,559	0,612	0,544	-0,015	-0,068
Коефіцієнт оновлення основних засобів	1,0	0,073	0,132	-0,868	0,059
Віддача основних засобів	4,995	5,807	5,169	0,174	-0,638

Джерело: власна розробка автора на основі фінансової звітності підприємства

СОЦІАЛЬНО–ТРУДОВІ ПРОБЛЕМИ

у 2021 році порівняно із 2020 роком, і спад на 0,638 у 2022 році порівняно із 2021. Проте значення даного показника знаходилось практично в одних межах протягом всього періоду, і, незважаючи на те, що позитивною тенденцією є динаміка до його щорічного зростання, окреслену ситуацію також не можна назвати негативною.

Підсумовуючи, зазначимо, що наведені дані загалом позитивно характеризують майновий стан підприємства, яке за рахунок постійного оновлення основних засобів підтримує заданий функціональний стан обладнання [6].

Наступним кроком нашого дослідження виступає аналіз показників ліквідності по ТОВ «Авторембуд» за окреслений період. Результати розрахунків оформимо за допомогою табл. 2.

Таким чином, коефіцієнт загальної ліквідності на початку діяльності був надзвичайно високим, що пов'язано із відсутністю значної суми зобов'язань. У 2021 році його значення зменшилось практично вдвічі, і продовжувало знижуватись і в 2022 році. Нормативне значення даного коефіцієнту повинно становити 1,5–2,0. Зображена динаміка показує нам, що підприємство зберігає свою загальну ліквідність, тобто може покрити всі поточні зобов'язання оборотними активами, проте відстежується його щорічне зниження, що в найближчому майбутньому може вимагати від менеджменту підприємства прийняття відповідних заходів.

Коефіцієнт поточної ліквідності повторює описану вище тенденцію і знижується протягом 2020–2022 років. Нормативне його значення коливається в межах від 0,5 до 1, що дозволяє нам стверджувати про те, що у ТОВ «Авторембуд» була хороша поточна ліквідність, яка дещо погіршилась у 2022 році. У 2022 році значення даного коефіцієнта знаходиться на нижній межі норми, і означає, що підприємство може стати не ліквідним. Коефіцієнт абсолютної ліквідності, в свою чергу мав неоднозначну динаміку протягом

досліджуваного періоду із максимальним значенням у 2020 році, різким погіршенням у 2021 та покращенням у 2022 році на 0,055. Нормативне значення даного коефіцієнту повинно бути більше нуля, із щорічним зростанням. Описана ситуація, дозволяє нам стверджувати, що на підприємстві зберігається нормативна тенденція до зростання даного показника, що є позитивним.

Окрім того, вважаємо достатній обсяг чистого оборотного капіталу, який повинен на практиці зростати. І хоча у 2022 році відбулось зниження чистого оборотного капіталу на 203,9 тис. грн., порівняно із 2021 роком, вважаємо його розмір достатнім для підтримки фінансової стійкості підприємства. Загалом показники ліквідності досліджуваного підприємства знаходяться в межах норми, що є позитивним.

Наступною групою аналізованих нами показників, є показники платоспроможності. Наочне відображення проведених розрахунків для досліджуваного підприємства та їх динаміка відображені в табл. 3.

Одним із найвагоміших серед даних показників є коефіцієнт автономії, за допомогою якого відображають частку, яку займає власний капітал у валюті балансу. Чим вище досягається його значення, тим менше залежність підприємства від його зобов'язань. Нормативне значення повинне складати більше 0,5, що відстежується в наведеній таблиці протягом всього періоду дослідження. Так, у 2022 році порівняно із 2020 роком значення коефіцієнта знизилось на 0,237, а порівняно із 2021 роком на 0,019, проте на кінець 2022 року воно все ще залишається в рамках норми.

Прямо пропорційним за змістом є показник фінансової залежності, за допомогою якого визначають відношення позикового капіталу до підсумку балансу. Нормативне його значення повинно становити менше 0,5, що також відстежується для нашого підприємства, із стійкою динамікою

Таблиця 2. Динаміка показників ліквідності ТОВ «Авторембуд» за 2020–2022 рр.

Показник	Роки			Відхилення звітнього року до	
	2020	2021	2022	2020	2021
				+/-	+/-
Коефіцієнт загальної ліквідності	4,269	2,018	1,660	-2,609	-0,358
Коефіцієнт поточної ліквідності	2,515	0,663	0,497	-2,018	-0,166
Коефіцієнт абсолютної ліквідності	1,791	0,064	0,119	-1,672	0,055
Чистий оборотний капітал	962,4	1464,5	1166,3	203,9	-298,2

Джерело: власна розробка автора на основі фінансової звітності підприємства

Таблиця 3. Динаміка показників платоспроможності ТОВ «Авторембуд» за 2020–2022 рр.

Показник	Роки			Відхилення звітнього року до	
	2020	2021	2022	2020	2021
				+/-	+/-
Коефіцієнт автономії	0,902	0,684	0,665	-0,237	-0,019
Коефіцієнт фінансової залежності	0,098	0,316	0,342	0,244	0,026
Коефіцієнт ризику	0,109	0,463	0,346	0,237	-0,117
Коефіцієнт маневреності власного капіталу	0,466	0,934	0,864	-0,237	-0,019

Джерело: власна розробка автора на основі фінансової звітності підприємства

до зростання протягом досліджуваного періоду. І хоча окреслена динаміка не є хорошою ознакою, до досягнення нижньої граничної межі ще далеко.

Наступним показником є коефіцієнт ризику, за допомогою якого визначають залежність підприємства від зовнішніх запозичень [7]. Нормативне значення повинно становити менше одиниці, що і бачимо з табл.3. Більше того, у 2022 році порівняно із 2021 роком відстежується тенденція до його зниження на 0,117.

Коефіцієнт маневреності власного капіталу, в свою чергу, показує співвідношення між власними оборотними ресурсами і капіталом підприємства. Нормативне його значення повинно становити більше 0 із тенденцією до зростання. Якщо даний коефіцієнт набуває позитивного значення, це означає, що у підприємства достатньо власних фінансових ресурсів для фінансування необоротних та частини оборотних активів. Вирахувані значення даного коефіцієнта, дозволяють стверджувати про позитивну тенденцію протягом 2020–2022 років із незначним зниженням значення у 2022 році на 0,019.

Загалом, отримані результати розрахунків дозволяють стверджувати достатню платоспроможність підприємства, яка має тенденцію до незначного погіршення у 2022 році.

Продовжуючи окреслену лінію дослідження, проведено аналіз ділової активності ТОВ «Авторембуд» за 2020–2022 роки шляхом розрахунку відповідних коефіцієнтів. Результати розрахунків отримуємо із табл. 4.

Розпочнемо аналіз вищенаведеної таблиці із коефіцієнту оборотності активів, який відображає швидкість обороту капіталу підприємства. Іншими словами даний коефіцієнт показує скільки грошових одиниць продукції принесла кожна одиниця вкладених активів. Нормативне значення даного коефіцієнта повинно бути більше 0 із позитивною тенденцією. Аналіз даних в таблиці, показує що позитивна динаміка не зберігається, і у 2022 році значення коефіцієнта зменшилось на 0,936 порівняно із 2020 роком. Така динаміка не є критичною, проте вимагає додаткового втручання.

Отримане значення коефіцієнту оборотності кредиторської заборгованості, дозволяє нам зро-

Таблиця 4. Динаміка показників ділової активності ТОВ «Авторембуд» за 2020–2022 рр.

Показник	Роки			Відхилення звітнього року до	
	2020	2021	2022	2020	2021
				+/-	+/-
Коефіцієнт оборотності активів	2,896	2,156	1,960	-0,936	-0,196
Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості	29,421	6,818	6,826	-22,595	0,008
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості	40,702	10,288	15,003	-25,699	4,715
Строк погашення кредиторської заборгованості, днів	12,61	32,61	52,00	39,39	19,39
Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів	13,645	4,061	4,062	-9,583	0,001
Коефіцієнт оборотності основних засобів (фондовіддача)	2,204	2,315	2,049	-0,155	-0,266
Коефіцієнт оборотності капіталу	3,212	3,155	2,949	-0,263	-0,206

Джерело: власна розробка автора на основі фінансової звітності підприємства

СОЦІАЛЬНО–ТРУДОВІ ПРОБЛЕМИ

бити висновки про зростання швидкості оплати заборгованості підприємства, що є позитивним.

Наступним коефіцієнтом є коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості, значення якого вказує на наявність ефективної політики управління менеджменту відносинами із постачальниками, адже відбувається зростання коефіцієнта у 2022 році, порівняно зі 2021 роком на 4,715. Надзвичайно високе значення даного коефіцієнта у 2020 році, порівняно з іншими аналізованими періодами пояснюється тим, що підприємство в середині цього року лише почало свою діяльність.

Розрахунки періоду погашення кредиторської заборгованості, дозволяють побачити позитивну динаміку до зростання даного показника протягом всього періоду дослідження, що є негативним, адже підприємство фінансує власну діяльність за кошти кредиторів в особі постачальників, бюджету, тощо.

Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів дає змогу сформулювати висновки про ефективність управління запасами підприємства. Зростання даного показника для ТОВ «Авторембуд» свідчить про продуманість політики формування виробничих запасів, запасів готової продукції, тощо.

Фондовіддача, в свою чергу дозволяє відстежити ефективність управління основними засобами, при нормативному значенні її постійного зростання. Із наведеної таблиці, бачимо, що протягом 2020–2022 років зберігалась позитивна тенденція до його зростання, поруч із зменшенням у 2022 році, порівняно із 2021 роком на 0,266, що відображає зменшення кількості наданих послуг та реалізованих товарів за рахунок залучення кожної гривні основних засобів.

Заключним показником даної групи є коефіцієнт оборотності капіталу, який вказує на ефективність та продуктивність використання власного капі-

талу підприємства [4]. Позитивною динамікою є зростання даного показника. Проте на практиці, ми можемо побачити його зниження протягом досліджуваного періоду, що в підсумку пов'язано із зростанням статутного капіталу підприємства.

Підсумовуючи, можемо зазначити, що в 2022 році відстежується незначне погіршення показників ділової активності підприємства. Так, оборотність активів, запасів, основних засобів та капіталу незначно, проте знизилась. Окрім того, збільшився термін строку погашення кредиторської заборгованості, що також є погано для підприємства. З іншого боку, має тенденцію до покращення оборотність кредиторської та дебіторської заборгованості.

Загалом для оцінки фінансового стану підприємства та розрахунку ймовірності настання банкрутства використовуються економетричні моделі, які ґрунтуються на сукупності фінансових показників [5]. Однією із найпоширеніших з них є п'ятифакторна модель Альтмана. Розрахуємо її для ТОВ «Авторембуд», оформивши результати до табл. 5.

Отже, із наведеної таблиці можемо побачити, що значення Z-рахунку Альтмана, протягом 2020–2022 років було вище за нормативне значення в 2,99, що дозволяє стверджувати, що для ТОВ «Авторембуд» існує низька ймовірність настання банкрутства. Проте, як і з деякими показниками оцінки фінансового стану, ми можемо відслідкувати тенденцію до зниження розміру значення Z-рахунку Альтман у 2022 році порівняно із попередніми, що вимагає від менеджменту взяти антикризові заходи для стабілізації ситуації на підприємстві, а також збільшення його прибутковості.

До таких заходів можна віднести:

- заходи, спрямовані на оперативне покращення фінансових показників діяльності підприємства;

Таблиця 5. Показники для розрахунку ймовірності настання банкрутства за моделлю Альтмана

Показник	Роки			Відхилення звітнього року до	
	2020	2021	2022	2020	2021
				+/-	+/-
K1	0,121	0,118	0,050	-0,071	-0,068
K2	2,896	2,157	1,940	-0,956	-0,217
K3	9,160	2,161	1,922	-7,238	-0,239
K4	0,483	0,408	0,269	-0,214	-0,139
K5	0,322	0,322	0,226	-0,096	-0,096
Z	10,41	4,798	3,904	-0,263	-0,206

Джерело: власна розробка автора на основі фінансової звітності підприємства

- заходи, спрямовані на підвищення ефективності використовуваних ресурсів підприємства, в тому числі і трудових;
- заходи, спрямовані на кардинальні довгострокові зміни у сфері діяльності менеджменту підприємства.

Висновки

Погіршення фінансового стану підприємства, втрата ним ринкової стійкості вимагають від менеджменту адекватних дій, спрямованих на відновлення платоспроможності, ліквідності, забезпечення фінансової стійкості. Це визначає завдання антикризового управління. Зауважимо, що не існує єдиних рецептів організації менеджменту санації підприємства. Кожен випадок фінансової кризи потребує індивідуального підходу до управління процесом її подолання. Проведені дослідження дозволяють зробити висновок щодо доцільності використання санації залежно від результатів моніторингу фінансового стану підприємства. Обґрунтовано доцільність використання окремих інструментів антикризового управління при проведенні санації підприємств за результатами визначення фінансового стану підприємств. Запропоновано вжити антикризові заходи для стабілізації ситуації на підприємстві, а також збільшенні його прибутковості.

Список використаних джерел:

1. Кальченко О.М. (2020). Санація як спосіб запобігання банкрутству підприємств. Проблеми і перспективи економіки та управління, 1(21), 220–228.
2. Хринюк О.С. Антикризове управління підприємством: Розрахункова робота [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності О51 «Економіка» освітньої програми «Економіка бізнес-підприємства» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; – Електронні текстові дані (1 файл: 254 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 70 с.
3. <https://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/44917/1/%D0%90%D0%BD%D1%82%.docx.pdf>
4. Vasylychak S., Pronko L., Vykliuk M. Synergetic effects of enterprise potential management system in the knowledge economy, taking into account globalization challenges and financial security. Security management of the xxi century: national and geopolitical aspects: collective monograph. 2022, Issue 4118. pp. 118–123. URL: <https://essuir.sumdu.edu.ua>
5. Світлана Васильчак, Тетяна Штерма. Трудовий потенціал як об'єкт менеджменту. Acta Academiae

Beregsasiensis. Economics. № 4, 2023. Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці II, м. Берегове. С. 21–32.

6. Світлана Васильчак, Радослав Кошевський. Інвестиційний менеджмент розвитку підприємства в контексті економічної безпеки. Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування: тези доповідей IV міжнар. наук.-прак. конф., м. Львів, 21 верес. 2022р. Львів, 2022. С.12–14. <http://www.ldufk.edu.ua/index.php/id-2019/articles/ekonomiko-socialni-vidnosini-v-galuzi-fizichnoji-kulturi-ta-sferi-obslugovuvannja-90496.html>

7. Васильчак С.В., Данило О.А. Трудова міграція як загроза економічній безпеці країни. Стан та перспективи розвитку освіти і науки України у XXI столітті: тези доп. XX всеукр. наук.-прак. конф. (м. Хуст, 29–30 квіт. 2020р.) Хуст, 2020. С.88–92.

8. Штерма Т.В. Манилич М.В. Кадровий менеджмент та управління в кризових ситуаціях підприємства. Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. праць. Київ, 2023. №12 (271). С.5–10.

References:

1. Kal'chenko O.M. (2020). Sanatsiya yak sposib zapobihannya bankrutstvu pidpryyemstv. Problemy i perspektvy ekonomiky ta upravlinnya, 1(21), 220–228.
2. Khrynyuk O.S. Antykryzove upravlinnya pidpryyemstvom: Rozrakhunkova robota [Elektronnyy resurs]: navch. posib. dlya stud. spetsial'nosti O51 «Ekononika» osvith'oyi prohramy «Ekononika biznes-pidpryyemstva» / KPI im. Ihorya Sikors'koho; – Elektronni tekstovi dani (1 fayl: 254 Kbayt). – Kyiv : KPI im. Ihorya Sikors'koho, 2022. – 70 s.
3. <https://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/44917/1/%D0%90%D0%BD%D1%82%.docx.pdf>
4. Vasylychak S., Pronko L., Vykliuk M. Synergetic effects of enterprise potential management system in the knowledge economy, taking into account globalization challenges and financial security. Security management of the xxi century: national and geopolitical aspects: collective monograph. 2022, Issue 4118. pp. 118–123. URL: <https://essuir.sumdu.edu.ua>
5. Svitlana Vasylychak, Tetyana Shterma. Trudovyy potentsial yak ob'yekt menedzhmentu. Acta Academiae Beregsasiensis. Economics. № 4, 2023. Zakarpats'kyi uhors'kyi instytut imeni Ferentsa Rakotsi II, m. Berehove. S. 21–32.
6. Svitlana Vasylychak, Radoslav Koshevs'kyi. Investytsiynny menedzhment rozvytku pidpryyemstva v konteksti ekonomichnoyi bezpeky. Ekonomiko-

СОЦІАЛЬНО–ТРУДОВІ ПРОБЛЕМИ

sotsial'ni vidnosyny v haluzi fizychnoyi kul'tury ta sferi obsluhovuvannya: tezy dopovidey IV mizhnar. nauk.–prak. konf., m. L'viv, 21 veres. 2022r. L'viv, 2022. S.12–14. <http://www.ldufk.edu.ua/index.php/id-2019/articles/ekonomiko-socialni-vidnosini-v-galuzi-fizichnoji-kulturi-ta-sferi-obslugovuvanja-90496.html>

7. Vasylichak S.V., Danylo O.A. Trudova mihratsiya yak zahroza ekonomichniy bezpetsi krayiny. Stan ta perspektyvy rozvytku osvity i nauky Ukrainy u KhKhI stolitti: tezy dop. KhKh vseukr. nauk.–prak. konf. (m. Khust, 29–30 kvit. 2020r.) Khust, 2020. S.88–92.

8. Shterma T.V. Manylich M.V. Kadrovyy menedzhment ta upravlinnya v kryzovykh situatsiyakh pidpryyemstva. Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukraini: zb. nauk. prats'. Kyiv, 2023. №12 (271). S.5–10.

Дані про автора

Штерма Тетяна Василівна,

к. е. н., доцент, ПВНЗ «Буковинський університет»

e-mail:Sht.tatjana@gmail.com

ORCID 0000-0002-7623-3738

Researcher ID JQV-4558-2023

Scopus Author ID 57476409500

Data about the author

Tetiana Shterma,

PhD in Economics, associate professor, Private higher educational institution "Bukovinian University"

e-mail:Sht.tatjana@gmail.com

ORCID 0000-0002-7623-3738

Researcher ID JQV-4558-2023

Scopus Author ID 57476409500